

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Buzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAGʻLAR SUYAK TOʻQIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YOʻNALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulugʻbekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KOʻRSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BOʻLAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадov Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Исхакова Зухро Шарифкуловна
Самаркандский государственный
медицинский университет

Шомуратов Кахрамон Эркинвич

Раджабий Музаюнна Азиз кизи

Ташкентский государственный
стоматологический институт

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048835>

АННОТАЦИЯ

Дифференциальная диагностика гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области представляет собой сложную и актуальную проблему в современной медицине. Эти состояния могут проявляться разнообразными симптомами, что усложняет точное определение диагноза и выбор наилучшего метода лечения. Среди наиболее распространенных гнойно-воспалительных заболеваний в этой области следует выделить остеомиелит, абсцессы, дентальные инфекции и другие патологии.

Для успешной дифференциальной диагностики необходимо учитывать разнообразие факторов, таких как клиническая картина, лабораторные данные и результаты инструментальных исследований. Особое внимание уделяется анамнезу пациента и собранным симптомам, включая боли, отечность, нарушения функции и другие характеристики. Эффективная дифференциальная диагностика не только помогает установить точный диагноз, но и определить оптимальный план лечения, предотвращая возможные осложнения.

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, гнойно-воспалительные заболевания, челюстно-лицевая область, остеомиелит, флегмона, абсцесс, опухоль

Shomuradov Qahramon Erkinovich
Radjabiy Muzayanna Aziz qizi

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Isxakova Zuxro Sharifkulovna

Radjabiy Muzayanna Aziz qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YUZ-JAG' SOHASI YIRINGLI YALLIG'LANISH KASALLIKLARINING DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI

ANNOTATSIYA

Yuz-jag' sohasi yiringli yallig'lanish kasalliklarining differensial diagnostikasi zamonaviy tibbiyotda murakkab va dolzarb muammodir. Ushbu holatlar turli xil simptomlar bilan namoyon bo'lib, tashxislash va davolash usullarini tanlashni qiyinlashtiradi. Yuz-jag' sohasidagi eng keng tarqalgan yiringli yallig'lanish kasalliklari orasida osteomiyelit, abscess, tish infeksiyalari va boshqa patologiyalarni ta'kidlash mumkin.

Samarali differensial diagnostika uchun klinik ko'rinish, laboratoriya ma'lumotlari va instrumental tadqiqotlar natijalari kabi turli xil omillarni hisobga olish kerak. Bemorning anamneziga va to'plangan simptomlarga, shu jumladan og'riq, shish va boshqa xususiyatlarga alohida e'tibor beriladi. Differensial diagnostika nafaqat aniq taxxislashga yordam beradi, balki mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish orqali optimal davolash rejasini ham aniqlashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: differensial diagnostika, yiringli yallig'lanish kasalliklar, yuz-jag' sohasi, osteomiyelit, flegmona, abscess, o'sma.

Iskhakova Zuxro Sharifkulovna
Samarkand State Medical University

Shomuradov Qahramon Erkinovich

Radjabiy Muzayanna Aziz kizi

Tashkent State Dental Institute

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PUROPENTAL-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL AREA

ANNOTATION

Differential diagnosis of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area is a complex and pressing problem in modern medicine. These conditions can present with a variety of symptoms, making it difficult to accurately diagnose and choose the best treatment. Among the most common purulent-inflammatory diseases in this area are osteomyelitis, abscesses, dental infections and other pathologies.

For successful differential diagnosis, it is necessary to take into account a variety of factors, such as the clinical picture, laboratory data and results of instrumental studies. Particular attention is paid to the patient's history and collected symptoms, including pain, swelling, dysfunction and other characteristics. Effective differential diagnosis not only helps to establish an accurate diagnosis, but also to determine the optimal treatment plan, preventing possible complications.

Keywords: differential diagnosis, purulent-inflammatory diseases, maxillofacial area, osteomyelitis, phlegmon, abscess, tumor

Введение. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области являются серьезной проблемой здравоохранения, требующей дифференциальной диагностики. Дифференциальный диагноз инфекции мягких тканей и определение того, является ли это абсцессом или флегмоной, может оказаться сложной задачей [33]. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области обычно имеют одонтогенное происхождение, но они также могут иметь неодонтогенные причины [37]. При постановке дифференциального диагноза следует учитывать различные заболевания, которые могут проявлять сходные симптомы. Среди них ангионевротический отек, характеризующийся резкими отеками кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки, а также возможными аллергическими реакциями, и болезнь Крона, характеризующаяся хроническим воспалением кишечника и может оказывать воздействие на слизистую оболочку рта и челюстно-лицевую область [25].

Другие возможные заболевания, требующие учета при дифференциальной диагностике, включают различные гранулематозы, такие как туберкулез и саркоидоз [18], которые могут воздействовать на ткани челюстно-лицевой области. Амилоидоз, связанный с отложением амилоидных белков в тканях организма, также может быть включен в дифференциальный диагноз.

Неходжкинские лимфомы (НХЛ), представляющие собой разнообразную группу злокачественных лимфопролиферативных заболеваний, а также плоскоклеточный рак полости рта, остаются в списке возможных причин воспалительных изменений в челюстно-лицевой области, требующих дифференциальной диагностики. [7,14,32,24,]. Изучение бактериальных одонтогенных инфекций выявило широкое распространение данного явления, при этом наблюдается тесная корреляция между значительной частью инфекций в области головы и шеи и их одонтогенным происхождением [27]. Кроме того, пандемия COVID-19 вызвала увеличение случаев инфекционных и воспалительных заболеваний лица и челюстей [31]. Проблема хирургического лечения гнойной инфекции челюстно-лицевой области не теряет своей актуальности в связи с обострением течения заболевания, тенденцией к генерализации процесса и неуклонным ростом показателей заболеваемости, числа осложнений, рецидивов и неблагоприятных исходов. Локализация воспалительного процесса имеет большое значение в диагностике и дифференциальной диагностике гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области [34].

Целью данной статьи является всесторонний обзор методов дифференциальной диагностики, используемых в определении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Кроме того, рассматриваются основные клинические проявления различных заболеваний для обеспечения точной и своевременной диагностики.

Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области сопровождаются значительным дискомфортом для пациентов и могут иметь серьезные последствия, включая распространение инфекции, деформацию лицевых структур, а также потенциальные угрозы для жизни. В условиях сложной клинической картины и разнообразия симптомов, усиление изучения методов дифференциальной диагностики в данной области становится важной задачей для обеспечения эффективного лечения пациентов.

Структура челюстно-лицевой области у детей и взрослых имеет свои специфические особенности, которые могут оказывать

влияние на проявление и лечение гнойных заболеваний. У детей череп имеет более гибкую костную структуру, что может способствовать быстрому распространению инфекции в случае гнойных процессов. Кроме того, дети могут испытывать более выраженные изменения в росте и развитии костей челюстно-лицевой области, что влияет на диагностику и планирование лечения [10,16,13,]. У взрослых, структура челюстно-лицевой области отличается более устойчивой костной структурой, полностью сформировавшимися синусами и зрелыми постоянными зубами. Это может приводить к другой клинической картине и течению гнойных заболеваний, требующих особого внимания к хирургическим аспектам лечения [35].

Важно отметить, что воспалительные заболевания челюстно-лицевой области могут иметь различные причины и течение. Большинство воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области связаны с патологией зубов, такими как периоститы, остеомиелиты, лимфадениты и прочие. Однако, встречаются и неодонтогенные заболевания, такие как сиалоадениты, фурункулы и карбункулы лица [1, 23].

При диагностике и лечении гнойных заболеваний в челюстно-лицевой области необходимо учитывать различия в структуре и физиологии между детьми и взрослыми, а также различные причины и течение воспалительных заболеваний. Это поможет разработать индивидуализированный подход к лечению, учитывающий особенности возраста и анатомические особенности пациента.

Челюстно-лицевая область выполняет не только важные функции, связанные с жеванием и речью, но также имеет важное значение для эстетического восприятия и социальной адаптации. Она играет ключевую роль в процессе пищеварения, начиная с механической обработки пищи в полости рта и заканчивая началом процессов пищеварения под воздействием слюны. Важно отметить также взаимосвязь челюстно-лицевой области с другими системами организма, такими как нервная, эндокринная, и иммунная системы [19]. Дисфункция челюстно-лицевой области может оказывать влияние на общее здоровье человека, включая факторы, такие как диета, мимика лица, артикуляция и даже психологическое состояние. Следовательно, понимание анатомии и физиологии челюстно-лицевой области имеет критическое значение для диагностики и лечения различных заболеваний, включая гнойно-воспалительные процессы [12].

В челюстно-лицевой области гнойно-воспалительные процессы чаще всего возникают в результате инфекционных агентов, таких как бактерии, вирусы или грибы, проникающих в мягкие ткани, а также в костные структуры через различные пораженные участки или травматические раны [9,30,36,]. Это приводит к активации иммунной системы и последующему высвобождению воспалительных медиаторов, таких как цитокины, хемокины и простагландины, которые способствуют агрегации и активации лейкоцитов в очаге воспаления. Формирование гноя происходит вследствие фагоцитоза бактерий и некротических тканей, а также активации моноцитов и нейтрофилов, что приводит к образованию гнойного экссудата [29].

В связи с разнообразием факторов, развитие инфекций в области челюсти и лица представляет сложную медицинскую проблему. Изучение этого вопроса выявляет несколько важных факторов риска, включая: одонтогенные инфекции, неодонтогенные инфекции, травмы, иммунодефицит и генетические факторы. Одонтогенные инфекции, происходящие из зубов и окружающих тканей, такие как кариес и периодонтит,

могут привести к развитию воспаления и абсцессов. С другой стороны, неондонтогенные инфекции, возникающие в результате других проблем, таких как синусит и фарингит, также могут быть причиной воспаления и абсцессов в данной области [15]. Кроме того, травмы челюсти и лицевой области могут стать фактором риска для инфицирования ран, что может обострить воспалительный процесс [26]. Наличие иммунодефицита может увеличить уязвимость организма к инфекциям, включая те, которые затрагивают челюстно-лицевую область [8]. В последние годы наблюдается увеличение числа случаев острой и хронической воспалительной патологии мягких тканей лица, шеи и челюстных костей, с особенностями затяжного и хронического течения. Предполагается, что наследственная предрасположенность может быть одной из ключевых причин этого явления. Современные исследования уделяют внимание поиску генетических маркеров, связанных с различными клиническими формами воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Изучение таких маркеров представляет важное значение для прогнозирования индивидуальных особенностей течения и исходов этой патологии [4].

Гнойно-воспалительные процессы в челюстно-лицевой области могут оказывать значительное влияние на окружающие ткани и органы, такие как слизистая оболочка полости рта, костные структуры, лимфатические узлы, артерии и нервы. При продолжительном воспалении возможны различные осложнения, включая развитие абсцессов, флегмон, остеомиелита, сепсиса и даже распространение инфекции на другие части тела. Нарушение нормальной функции рта, жевания, фона, а также эстетические и психологические последствия также являются значимыми последствиями гнойно-воспалительных процессов в челюстно-лицевой области.

Общие симптомы гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области включают боль, отечность, гиперемию, повышенную температуру, а также нарушение функции затронутой области. Пациенты могут также жаловаться на ощущение пульсации или пульсирующей боли, особенно в случае абсцессов. Отмечается ухудшение общего состояния, слабость, аппетит и нарушения сна. В зависимости от конкретного заболевания могут наблюдаться специфические симптомы, такие как выделение гноя из полости рта или носа, отек мягких тканей, ограничение подвижности челюстей и другие.

Острый апикальный периодонтит может быть ошибочно диагностирован как гнойный диффузный пульпит, острый верхнечелюстной синусит, околокорневая киста и остеомиелит и периостит. Для дифференциальной диагностики острого апикального периодонтита стоматолог проводит визуальный осмотр полости рта, анализирует жалобы пациента и ставит предварительный диагноз. Инструментальное обследование включает воздействие температурами и электрическим током на зуб для определения степени возбудимости пульпы. Обязательный пункт диагностики - рентгенография. Рентген помогает поставить более точный диагноз, особенно когда клинические проявления слабо выражены, например, при хроническом периодонтите [2,17].

Остеомиелит челюсти проявляется болезненным состоянием, отечностью и краснотой, выделением гнойного вещества из отверстий в кости, нарушением функции жевания и ощущением утяжеления в области поражения. Деструктивные изменения костно-суставной системы при вторичных иммунодефицитах требуют внимательного анализа анамнеза, клинико-лабораторных данных и результатов лучевых методов исследования. Снижение показателей естественного иммунитета в ранний период после травмы (5-7 суток) может указывать на риск развития гнойно-воспалительных осложнений, что подчеркивает необходимость пристального наблюдения на начальных стадиях заболевания. В последующем периоде, особенно при наличии гнойных осложнений, оценка тяжести иммунодефицитных состояний основывается на многофакторном анализе, включающем характер местных и общих изменений, показателей специфического иммунитета, характера высеваемой микрофлоры из ран, результатов цитогистологических анализов, а также наличия

поражений в других органах и системах. Совокупный подход к оценке этих факторов имеет важное значение для точной дифференциальной диагностики остеомиелитов челюстно-лицевой области при иммунодефицитных состояниях.

Дифференциальная диагностика флегмоны лица проводится с другими воспалительными заболеваниями, такими как абсцесс, карбункул, фурункул, рожистое воспаление, нагноившаяся срединная и боковая кисты шеи, нагноившаяся дермоидная киста дна полости рта, специфические хронические воспалительные процессы и злокачественные опухоли [6]. Особые трудности возникают при дифференциальной диагностике флегмон подвисочной и крылонебной ямок, крылочелюстного и окологлоточного пространств, перитонзиллярной области. Дифференцировать флегмону подвисочной и крылонебной ямок необходимо от флегмоны нижнего отдела височной области. Общим признаком во всех случаях является выраженный коллатеральный отек соответствующей половины лица [5]. Для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики с другими воспалительными заболеваниями, используются методы лабораторной диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и другие методы [21].

Увеличение объема слюнных желез, болезненные ощущения во время жевания и принятия пищи, отечность и краснота в окрестностях железы, а также нарушения функции выделения слюны - характерные признаки опухоли слюнных желез. Дифференциальная диагностика опухолей слюнных желез включает различные методы, такие как ультразвуковая диагностика, сиалография, сиалосцинтиграфия, биопсия слюнных желез с цитологическим и морфологическим исследованием, КТ и МРТ [22,3]. Для верификации доброкачественных, промежуточных и злокачественных опухолей слюнных желез используются различные методы, такие как рентгенография черепа, УЗИ слюнных желез, сиалография, сиалосцинтиграфия [20]. Некоторые исследования также показывают эффективность использования магнитно-резонансной томографии в дифференциальной диагностике опухолей слюнных желез. Важно отметить, что дифференциальная диагностика опухолей слюнных желез может включать сравнение морфологических и синографических особенностей новообразований больших слюнных желез [28].

Дифференциальная диагностика лимфаденита лица и шеи включает выявление различий между лимфаденитом и другими заболеваниями, которые могут проявляться схожими симптомами. Среди таких заболеваний могут быть кисты шеи, патологии слюнных желез, аневризма и искривление сонных артерий, последствия травмы, злокачественные опухоли, заболевания крови и другие. Для дифференциальной диагностики лимфаденита необходимо провести сбор анамнеза, физикальное обследование и, при необходимости, биопсию измененного лимфоузла. Также широко используется ультразвуковое исследование, которое позволяет уточнить локализацию, размер лимфатического узла, определить стадию воспалительного процесса и его остроту [11].

При обнаружении пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, выявление и тщательный анализ специфических симптомов и признаков играют важную роль в определении диагноза и разработке оптимального плана лечения. В данном контексте, увеличение объема слюнных желез, сопровождающееся болезненностью при жевании и приеме пищи, отечностью и гиперемией вокруг железы, а также нарушениями секреции слюны, являются характерными и часто встречающимися симптомами, указывающими на возможное присутствие гнойно-воспалительного процесса.

Оперативное выявление данных симптомов и признаков позволяет провести дифференциальную диагностику, которая в свою очередь является ключевым фактором для определения оптимальных стратегий лечения. Подробное изучение и анализ медицинской истории пациента, включая осмотр и лабораторные исследования, являются важными компонентами в процессе выявления и оценки тяжести заболевания.

Точная диагностика основана на комплексном подходе, который учитывает как клинические данные, так и результаты инструментальных и лабораторных исследований. Это позволяет определить степень распространенности процесса, оценить возможные осложнения и эффективно спланировать лечебные мероприятия, такие как хирургическое вмешательство, применение антибиотиков или других консервативных методов.

Все это подчеркивает значимость раннего обнаружения и анализа специфических симптомов и признаков для оптимизации лечения пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и предотвращения возможных осложнений.

Заключение

Дифференциальная диагностика гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области остается одной из ключевых задач современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Важность точной и своевременной диагностики в данных случаях обусловлена сложностью клинических

проявлений, сходством симптомов между различными патологиями, а также необходимостью быстрого и эффективного лечения для предотвращения осложнений и минимизации негативных последствий для пациентов.

Исследования и анализ клинических случаев указывают на важность комплексного подхода к диагностике, включающего клиническое обследование, лабораторные и инструментальные методы, а также использование передовых технологий в области медицинской диагностики. Важно отметить, что ранняя диагностика способствует предупреждению серьезных осложнений и улучшает прогноз лечения для пациентов.

Таким образом, улучшение процессов дифференциальной диагностики гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области является ключевым фактором в обеспечении высокого качества медицинской помощи, сокращении риска осложнений и повышении уровня здоровья и благополучия пациентов.

Список литературы:

- Исхакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2023). РОЛЬ ГИДРОКСИАПАТИТА И ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ В ОСТЕОГЕНЕЗЕ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(14), 116-124.
- Bekmuratov, L. R. (2023). Cardiovascular diseases in patients with diabetes mellitus. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 193-198.
- Исхакова, З. Ш., Исхакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.
- Davrnovich, M. D., Isomiddinovich, M. F., Sharifkulovna, I. Z., & Saidolimovich, K. A. (2022). THE PROGRAMME FOR THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF MAXILLOFACIAL PHLEGMONITIS PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS B. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 6365-6372.
- Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
- Шомуродов, К. Э., & Исхакова, З. Ш. (2022). Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с применением современных перевязочных средств. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р.–Дніпро, 2020.–Т. 2.–611 с., 564.
- Ibragimov, D., Boymuratov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES. *InterConf*, 712-720.
- Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *InterConf*, 721-732.
- Ibragimov, D. D., U. B. Gaffarov, and Iskhakova Z. Sh. "Conducting immunomodulatory therapy in the complex treatment of patients with combined injuries of the Facial Bones." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 2.1 (2021): 132-138.
- Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Рустамова, Г., & Усмонов, Р. Ф. (2019). Основные свойства препарата «лорамор» в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование»*, (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- Гаффаров, У. Б., Ибрагимов, Д. Д., Исхакова, З. Ш., & Сулейманов, Э. К. (2019, April). Подбор антибактериальной терапии в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов Россия г. Кемерово (Vol. 11, p. 12)*.
- Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Максудов, Д. Д., & Ахмедов, Б. С. (2019). Свойства препарата «Бактизев» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. *Вопросы науки и образования*, (27 (76)), 89-93.
- Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Имамов, К. Н. У., & Ахмедов, Б. С. (2019). Использование остеопластического материала для заполнения дефекта при радикулярных кистах челюстей. *Достижения науки и образования*, (11 (52)), 94-96.
- Ибрагимов, Д. Д., & Исхакова, З. Ш. (2018). Хирургический подход при приобретенных дефектах мягких и частично костных тканей нижней и верхней челюсти. *Современные достижения стоматологии*, 55-55.
- Исхакова, З. Ш., & Нарзиева, Д. Б. (2018). Изучение местного иммунитета у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями. *Современные достижения стоматологии*, 56-56.
- Rizaev, J. A., & Bekmuratov, L. R. (2022). Prevention of tissue resorption during immediate implant placement by using socket shield technique. *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*, 2(3).
- Rustamovich, B. L. (2022). The Problem of Maintaining the Volume of Bone Tissue After Tooth Extraction and Ways to Solve it. *Eurasian Medical Research Periodical*, 15, 96-100.
- Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(5).
- Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In *Situ*, (5), 41-43.
- Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2015). Усовершенствование методов лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. *Российская оториноларингология*.–2015, 4, 102-105.

21. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 118-124).
22. Yubovich, S. I., Sharipovna, I. F., & Jurakulova, N. N. (2021). New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 57-60.
23. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
24. Марупова, М. Х., Кубаев, А. С., & Хазратов, А. И. (2022). АНАЛИЗ ОККЛЮЗИОННО-Артикуляционного Взаимоотношения у Пациентов с Синдромом Болевой Дисфункции Височно-Нижнечелюстного Сустава. *Conferencea*, 195-196.
25. Гаффаров, У. Б., Кубаев, А. С., Хазратов, А. И., & Ахророва, М. Ш. (2020). Сравнительная оценка в амбулаторных условиях медикаментозный премедикации при оральных операций. *RE-HEALTH JOURNAL*, 1(3), 484-6.
26. Мирзоев, Ф. Р., Кубаев, А. С., Абдуллаев, А. С., Бузрукзода, Ж. Д., Шавкатов, П. Х., & Мардонкулов, Ш. К. (2021). КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, АССОЦИИРОВАННОЙ С ПЕРЕЛОМНОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ СУСТАВНОГО ОТРОСТКА. In *VOLGAMEDSCIENCE* (pp. 745-747).
27. РИЗАЕВ, Ж. А., АХРОРОВА, М. Ш., КУБАЕВ, А. С., & ХАЗРАТОВ, А. И. (2022). CHANGES IN THE MUCOUS MEMBRANES OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF COVID-19. *ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(1).
28. ИСХАКОВА, З., & НАРЗИЕВА, Д. 1. Карякина ИА Особенности общеклинических проявлений синдрома Гольденхара//Системная интеграция в здравоохранении. 2010. № 2. С. 18-31. 2. Козлова СИ, Демикова НС Наследственные. *БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ*, 139.
29. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Валиева, Ф. С., & Усманов, Р. Ф. (2019). Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент.
30. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
31. Ахроров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА. *Journal of new century innovations*, 21(1), 126-129.
32. Isamidinovich, M. F., JURAKHANOVNA, P. V., & Akmalovich, J. E. (2022). ҲАМРОҲ КАСАЛЛИКЛАРИ БОР БЕМОРЛАР ЮЗ-ЖАФ СОҲАСИ ФЛЕГМОНАЛАРИНИНГ ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(6).
33. Исмагов, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНЬЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.
34. Rizaev, J., & Kubaev, A. (2021). Preoperative mistakes in the surgical treatment of upper retro micrognathia. *European journal of molecular medicine*, 1(1).
35. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмагов, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. In *Научные исследования молодых ученых* (pp. 167-169).
36. Alimdzhanovich, R. Z., Dalievich, N. B., & Bakhtiyorovna, N. D. (2021). Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 111-120.
37. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., Исхакова, Ф. Ш., & Ньматов, Ш. (2020). ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ. *Евразийский Союз Ученых*, (11-2 (80)), 18-20.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000